

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

www.soildiveragro.eu
 @SoildiverAgro
 info@soildiveragro.eu

Universidade de Vigo

-auringerwalosta floa ja hyötyä

Forøget biodiversitet i Europæiske agroøkosystemer

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

HVAD ER SOILDIVERAGRO?

SoildiverAgro er et projekt, der er finansieret af det europæiske Horizon 2020 program. Målet er at tilvejebringe viden om nye dyrkningspraksisser og planteafgrøde systemer, der kan forøge den genetiske og funktionelle biodiversitet i jord for på denne måde at reducere behovet for sprøjtemidler, øge afgrøde-udbytte og -kvalitet samt sikre øget levering af andre økosystemstjenester.

Det overordnede formål er at bidrage til en stabil og bæredygtig fødevarerproduktion i EU. Vi vil skabe ny viden om de gavnlige effekter af genetisk og funktionel biodiversitet i jord (makro- og mikro-organismer) for produktion af planteafgrøder. Dermed vil vi bidrage til etableringen af jord biodiversitets mål med henblik på at integrere jord biodiversitet i moderne landbrugs praksis.

MULTIAKTØRFREMANGSMÅDE

Identificering af interessenter

HVAD ER VORES 'IMPACT'?

Aktivt involvering af interessenter

HVAD GØR VI?

SoildiverAgro er organiseret omkring 6 geografiske områder, hvor 15 markforsøg vil blive udført for bedre at forstå, hvordan viden om jordlevende organismer kan anvendes til at forøge planteafgrøders optagelse af næringsstoffer, vækstudvikling og sundhed. Feltforsøgene er organiseret omkring 3 forskellige afgrøder (kartofler, hvede og grøntsager) i både konventionelle monokultur afgrødesystemer og diversificerede afgrødesystemer, der understøttes af jordens biodiversitet.

